

BOSHLANG'ICH TA'LIMDA O'QUV FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH VA UNING AHAMIYATI

Yusupova Sanobar Odil qizi

Boshlang'ich ta'lim metodikasi kafedresi o'qituvchisi

sanobaryusupova262@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15447698>

Annotatsiya: Ushbu maqolada bola ta'lim-tarbiyasiga, dunyoqarashining kengayishiga va shaxsi rivojlanishiga oid fikrlar, bola shaxsini rivojlantirish, dunyoqarashini o'stirishda o'qish savodxonligi darsidan "**Vatanimizni sevamiz**" mavzusida dars ishlanmasi ko'rinishida ilmiy hamda tahliliy ma'lumotlar aks etgan.

Kalit so'zlar: pedagog, ta'lim, komillik, tahlil, oliy ta'lim, xalq ta'limi, muomala madaniyati, muomala madaniyati, dunyoqarash, psixologik xususiyatlar, bola shaxsini rivojlantirish, dunyoqarashini o'stirish, xalqaro, natija.

Boshlang'ich sinfda o'qish darslarini samarali tashkil etishga tayyorlash maqsadida o'qish darslarida mashg'ulotlar mustaqil ish va izlanish metodlarida, aqliy hujum usulida tashkil etish mumkin. Mavzu va darsning maqsadi – o'quvchilarga maktabda o'qitiladigan hikoya, ertak, she'r, masal kabi adabiy janrlarga xos badiiy xususiyatlarini o'qib o'rganishga yo'llash, asarni mustaqil tahlil qila olish, uning mazmuni va g'oyasini o'zlashtirish, o'qish malakasi, nutq madaniyatini egallash ekanligi aytiladi. Mavzu yuzasidan o'quvchilar bilimi ko'nikma va malakalariga qo'yilgan talablar quyidagilardan iborat:

- har bir adabiy janrga xos badiiy xususiyatlarni aniqlash;
- "O'qish kitobi" dagi asarlarni janrga ko'ra guruhlash;
- boshlang'ich sinflarda badiiy asarlarni o'rganish metod va usullari, ish turlari xaqida muayyan darajada tasavvurga ega bo'lish.

Darsdan oldin uni tashkil etish shakli, topshiriqlar tizimi va turi ishlab chiqiladi. O'quvchilar 4 guruhga bo'linadi. Tashkil etilgan ekspertlar guruhi bilimlarni baholab boradi.

Topshiriqlar quyidagicha tuzildi:

1-guruh: Hikoya janri qanday badiiy xususiyatlarga ega? Uning bola hayotidagi ahamiyatini ayting .

2-guruh: Ertak janri va unga xos belgilarni yoriting. Ertaklarning bolalar hissiyotiga ta'siri xaqida so'zlang.

3-guruh: Masal janriga xos xususiyatlarni aniqlang.

4-guruh: She'r nima? Unga xos asosiy belgilarni izohlang.

O'quvchilarning mazkur topshiriqlarni bajarishlari natijasida quyidagi jadval yuzaga keladi.

Hikoya:

Hikoya bir-ikkita qahramonning hayoti bilan bogliq bo'lgan biror voqea tafsiloti;

Hikoyada hayotiy voqealar tasvirlanadi;

Hikoya kichik hajmdagi asar.

Hikoyadagi muhim bir real voqea bilan birga to'qimalar ham kiritilgan bo'ladi. YA'ni:

Badiiy syujetga ega bo'ladi;

Kompozitsion yaxlitlikka ega bo'ladi.

Hikoya qahramonlari:

Ijobiy timsol;

Salbiy timsol.

Badiiy til vositalari:

Erkalash;

Kichraytirish;

O'xshatish;

Jonlantirish;

Mubolag'a;

Sifatlash;

Ko'chim.

Hikoyaga xos xususiyatlar o'quvchilar tomonidan og'zaki izohlanadi.

SHundan so'ng tayyorgarliksiz javob berishlari uchun quyidagi savollar o'rta tashlanadi:

4-sinf "O'qish kitobi"dagi qaysi asarning syujeti sizga ma'qul? Kaysi asarning kompozitsion qurilishi sizni hayratga soldi? Qaysi yozuvchi asarlarining tili ta'sirchan va boy ekan?

O'quvchilar bunga javoban N.Norqobilning "Xarita", SH.Sa'dullaning "Qovun sayli", M.Osimning "Kitobi ixlos", H.Homidovning "Pahlavon va shoir", Oybekning "Alisherning yoshligi", G'.G'ulomning "SHum bola", Oybekning "Bolalik", U.Sattorovning "CHol va qarg'a", A.Isroilovning "Musicha", H.Nazirning "Qodir bilan Sobir", X.To'xtaboevning "Xatosini tushungan bola" kabi hikoyalarini sanab o'tadilar.

Bu hikoyalarni o'tishda tanlangan metodlar o'quvchilarining badiiy asarni chuqur o'zlashtirishlari asarni tahlil qila olishlarini ta'minlash kerakligi, o'quvchilarning yoshi, bilim darajasiga mos bo'lish talablari eslatiladi. O'quvchilar shularni hisobga olgan holda quyidagi metodlarni taklif etdilar: Jihozli o'qish, ijodiy o'qish, yarim izlanish, reproduktiv usullar.

Izohli o'qish usuli hozir maktablarda qo'llanilmoqda. Ayniqsa, tarixiy asarlarni yoki tarixiy mavzudagi asarlarni o'rganishda izohli o'qish metodi ongli o'zlashtirishni ta'minlaydi. O'quvchilar asar syujeti va g'oyasini tushunish uchun undagi so'z, ibora va hatto gaplarni, badiiy ifoda vositalari, ularga yuklatilgan ma'noni anglab etishlari, voqeaning yuz berishi o'sha davr taqozosi ekanligini his etishlari lozim. Bularni izohli o'qish metodi orqali hal etish mumkin. Bu metodlarni amaliy matnda muayyan hikoyani o'tish darsiga tatbiq etishlari, namuna ko'rsatishlari aytiladi.

SHundan so'ng "Hikoya shaklida qaysi ish turlaridan foydalanish ma'qul deb o'ylaysiz?" savoli beriladi. O'quvchilar 4-sinf "O'qish kitobi" da berilgan hikoyalar asosida savolni yoritadi. Hikoya matni ustida ishlash, tanlab o'qish malakalarini takomillashtirish bilan birga o'quvchining ijodiy taravvurini, zehni o'stiradi. Masalan, 4-sinfda "Pahlavon va shoir" hikoyasini o'rganayotganda Mahmudni fil tufayli sodir bo'ladigan halokatdan qutqargandan so'ng sultonning Mahmudga aytgan gapini topib o'qing. Nima uchun sulton bunday savol bilan murojaat qildi? "SHum bola" hikoyasida bolani domlanning topshirig'ini bajargan o'rnini topib o'qing. SHu lavhada sizda juda qattiq ta'sir kilgan jumlaning qayta o'qib bering. (Devkor sallohlarday bo'g'iziga pichoq tortib yubordim).

"Musicha" hikoyasida otasining onasiga aytgan gaplarini topib o'qing. Bolaning otasi haqidagi o'ylarini topib o'qing. Siz bu lavhadan nimani bilib oldingiz? CHalajon musichaning holati tasvirlangan o'rinni topib o'qing. SHu holat ro'y bersa, siz nima qilasiz? kabi savol-topshiriqlar berish mumkin.

Hikoya tahlilida o'quvchilarga beriladigan savollar muhim rol o'ynaydigan "Siz buni qanday tushunasiz?", "Darslikda asar yuzasidan berilgan savol-topshiriqlarga munosabatingizni bildiring" kabi savol-topshiriq ham kizg'in munozaraga sabab buldi. O'quvchilar bilan o'tkazilgan savol-javoblar yakunida quyidagi kabi ilmiy-metodik mavzu asosini tashkil etuvchi jadval vujudga keladi.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida" [1]
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktabrdagi "O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi "O'zbekiston respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5712-son Farmoni.
4. Umarova M. O'qish kitobi. (3-sinflar uchun darslik). -T.: «O'qituvchi». 2001.
5. YUsupova SH. O'qituvchi kitobi. -T.: «O'qituvchi». 2003.
6. Ma'qulova B. va boshqalar. Sinfdan tashqari o'qish mashg'ulotlari.-T.:«O'qituvchi». 1986.